

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА- НИБОЛЕЕ ЦЕННАЯ ЗЕРНОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

МУРОДОВ ИЛХОМДЖОН САИДОВИЧ

заведующий отделом агро-технологии выращивания сельскохозяйственных культур и внедрения научных достижений филиала Института земледелия в Хатлонской области, город Бохтар, махалля Сарчашма, Республика Таджикистан.

Аннотация. Автор исходит из того что, по питательности, усвояемости организмом и вкусовым качествам пшеничный хлеб стоит значительно выше ржаного. Из зерна озимой пшеницы приготавливают хлеб, крупы, пшеничные хлопья и другие мучные изделия. Отруби ее представляют прекрасный концентрированный корм для скота, а солома идет на силосование совместно с сочными кормами и на стойловую подстилку.

Ключевые слова: усвояемость, солома, приготавливают, хлеб, крупы, пшеничные хлопья, корм.

Озимая пшеница высевается с осени, но развивается и кустится значительно слабее, чем озимая рожь. Для развития она требует большого количества тепла, чем озимая рожь.

Корневая система озимой пшеницы развита меньше чем у озимой ржи, а поэтому она более требовательна к влаге и почвам, сильнее страдает от засухи, чем озимая рожь, и требует более плодородных почв.

Озимая пшеница лучше всего идет в севообороте по-черному и раннему апрельскому парам, очищенным от сорняков и хорошо удобренным. В районах с достаточным увлажнением и длинной теплой осенью ее можно помещать повторно после озимой пшеницы, а также после рано убираемых пропашных культур-подсолнечника, кукурузы и др.

В черноземной полосе озимую пшеницу следует сеять по занятым парам, а также по многолетним травам после первого укоса. В засушливых районах озимую пшеницу следует сеять по кулисным парам. Если в севообороте одновременно выращивают озимую рожь и озимую пшеницу, то последнюю по черному пару, а озимую рожь по другим предшественникам.

Озимая пшеница хорошо отзывается на удобрения. В нечерноземной полосе лучшим удобрением является навоз- 30-40 т/га, в лесостепных и степных районах 20-30 т/га. На черноземных почвах озимая пшеница хорошо отзывается на внесение суперфосфата в смеси с органическими удобрениями. На кислых почвах необходимо вносить известь 3-5т/га в зависимости от кислотности почвы.

Посевной материал озимой пшеницы должен быть хорошо очищен, отсортирован и протравлен; он должен обладать высокой всхожестью.

Посев озимой пшеницы надо производить в наилучшие для данного района сроки, установленные опытными станциями и практикой хозяйств.

Самыми лучшими способами посева озимой пшеницы являются перекрестный и узкорядный, которые по сравнению с обыкновенным рядовым посевом дают повышениеурожайности на 1-2ц/га

Норма высева озимой пшеницы зависит от условий района; так, для нечерноземной зоны она установлена от 1,8 до 2,0 ц/га или 4-5 млн. зерен а для засушливых областей 1,2-1,3 ц/га или 3,5-4,0 млн зерен.

Глубина заделки семян зависит от механического состава почвы и ее влажности. На тяжелых глинистых почвах семена заделывают на глубину 4-5 см, на суглинистых -5-6 см, а на супесях 6-7 см. На влажных почвах семена заделывают мельче, а на пересушенных-глубже. На последних почвах рекомендуется производить послепосевное прикатывание кольчатыми или шпоровыми катками.

С осени в виде подкормки вносят фосфорно калийные удобрения, которые способствуют лучшему накоплению в растениях сахаров, а это в свою очередь способствует хорошей перезимовке. Весной, одновременно с боронованием, вторично подкармливают полным минеральным удобрением. При влажной весне можно сделать и третью подкормку тем же составом.

Большое значение для получения высокого урожая имеют прополки, проводимые 2-3 раза весной до выхода в трубку.

Убирают озимую пшеницу простыми уборочными машинами и отдельным комбайнированием с переудой высокой спелости. Уборку комбайнами можно начинать с конца этой фазы, чтобы не допустить потерь зерна от осыпания. Уборка должна быть закончена в течение 5-6 дней, так как озимая пшеница при полном созревании быстро осыпается.

Озимая пшеница при надлежащей агротехнике и уборке является высокоурожайной культурой. В Таджикистане наиболее распространенными сортами считаются такие сорта как «Сафедати мафалли» оно районировано в 1939 году на ГБАО. Сорт по биологическим качествам относится к озимой и яровой срокам посева, урожайность составляет 30,0 ц/га, «Наврӯз» районировано в 1982 году на всех районах республики, устойчив к полеганию, урожайность на орошаемых землях до 46,0 ц/га, на богарных – до 25 ц/га, «Стекловидная-24» озимый сорт, урожайность от 26 до 40 ц/га, «Ватан» районировано в 1978 году. Данный сорт высевается на богарных и орошаемых землях, урожайность на богарных землях составляет 26-29 ц/га, «Президент» районировано в 2006 году, урожайность на богарных землях обеспеченными осадками составляет от 28 до 35 ц/га, «Сомони» районировано в 2008 году, среднеспелый сорт, на орошаемых землях урожайность достигает до 65-70 ц/га, «Ормон» районировано в 2008 году, урожайность зерна на богарных землях обеспеченными осадками составляет 45-50 ц/га на орошаемых землях от 70 до 75 центнеров с гектара.

ЛИТЕРАТУРА:

1. «Низомии илмии пешбурди соъаи кишоварзии Тоҷикистон» Душанбе 2009 год, авторы Аъмадов Ё.М.Набиев Т.Н., Бухориев Т.А., Земледелие и Растениеводство» Сельхозгиз-1957 Н.Н.Мокин
2. Сандухадзе Б. И. Озимая пшеница: селекция, семеноводство и технологии возделывания. — Москва: КолосС, 2017. — 312 с.
3. Кильчевский А. В., Хотылева Л. В. Генетические основы селекции пшеницы. — Минск: Наука и техника, 2015. — 280 с.
4. Моисеева К. В. Продуктивность сортов озимой пшеницы в различных агроклиматических условиях // Вестник аграрной науки. — 2019. — №4. — С. 22–27.
5. Пикушова Н. И. Технология возделывания озимой пшеницы в условиях недостаточного увлажнения. — Волгоград: ВГАУ, 2020. — 145 с.
6. Шелепов В. В., Козаченко М. Р. Зимостойкость и урожайность озимой пшеницы. — Киев: Урожай, 2018. — 256 с.
7. Гончаров С. В. Агробиологические основы повышения урожайности озимой пшеницы // Земледелие. — 2021. — №6. — С. 18–23.
8. Гаппаров М., Саидов А. Агромероприятия по возделыванию озимой пшеницы в Южном Таджикистане // Илм ва ҳаёт. — Бохтар, 2022. — №3. — С. 45–50.
9. ФАО (FAO) Wheat – A guide to best production practices. — Rome, 2020. — 98 p